

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

TUG‘MA RIVOJLANISH NUQSONLARI BO‘LGAN YANGI TUG‘ILGAN CHAQALOQLARDA PERIOPERATSION MULTIMODAL ANALGEZIYANING SAMARADORLIGI

Satvaldiyeva Elmira Abdusamatova, Durdiyev Nurali Yarashovich

Toshkent bolalar milliy tibbiyot markazi

Annotatsiya. Operatsiyadan keyingi og‘riq sindromi yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda jarrohlik davolash natijalariga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Neonatal davrda og‘riqni baholashning murakkabligi hamda opioid analgetiklarning nojo‘ya ta‘sirlari operatsiyadan keyingi og‘riqsizlantirishning samarali va xavfsiz usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Tadqiqotning maqsadi oshqozon-ichak yo‘llari, qorin bo‘shlig‘i va siydik chiqarish tizimi a‘zolarining tug‘ma rivojlanish nuqsonlari bo‘lgan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda perioperatsion multimodal analgeziyaning samaradorligi va xavfsizligini baholashdan iborat bo‘ldi. Tadqiqotga 90 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloq jalb qilinib, ular ikki guruhga ajratildi. Asosiy guruhda operatsiyadan 30 daqiqa oldin paratsetamolning profilaktik qo‘llanilishi va operatsiyadan keyin promedol hamda paratsetamol kombinatsiyasiga asoslangan multimodal analgeziya qo‘llanildi. Taqqoslash guruhida esa an‘anaviy monoopioid analgeziya amalga oshirildi. DAN va COMFORTneo shkalalari, gemodinamik ko‘rsatkichlar, kortizol va glyukoza darajalari baholandi. Tadqiqot natijalari multimodal analgeziya og‘riq sindromini samarali nazorat qilishini, opioidlarga bo‘lgan ehtiyojni 80,3 % ga kamaytirishini, nojo‘ya ta‘sirlar va asoratlar chastotasini 2,2 baravarga pasaytirishini ko‘rsatdi. Shuningdek, statsionarda davolanish muddati o‘rtacha 2,6 kunga qisqardi. Olingan natijalar perioperatsion multimodal analgeziyaning neonatal jarrohlik amaliyotida samarali va xavfsiz usul ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: yangi tugʻilgan chaqaloqlar, tugʻma rivojlanish nuqsonlari, operatsiyadan keyingi ogʻriq sindromi, multimodal analgeziya, paratsetamol, promedol, DAN shkalasi, COMFORTneo, neonatal jarrohlik, perioperatsion davr.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРИОПЕРАТИВНОЙ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЙ АНАЛЬГЕЗИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ

Сатвалдиева Эльмира Абдусаматова, Дурдиев Нурали Ярашович

Ташкентский детский национальный медицинский центр

Аннотация. Послеоперационный болевой синдром является одним из важных факторов, негативно влияющих на результаты хирургического лечения новорождённых с врождёнными пороками развития. Трудности объективной оценки боли в неонатальном периоде и высокий риск нежелательных эффектов опиоидных анальгетиков обуславливают необходимость совершенствования методов послеоперационного обезболивания. Целью исследования явилась оценка эффективности и безопасности периоперационной мультимодальной анальгезии у новорождённых с врождёнными пороками развития органов желудочно-кишечного тракта, брюшной полости и мочевыделительной системы. В исследование были включены 90 новорождённых, разделённых на две равные группы. В основной группе применялась периоперационная мультимодальная анальгезия, включавшая профилактическое введение парацетамола за 30 минут до операции и комбинацию парацетамола с промедолом в послеоперационном периоде. В группе сравнения использовалась традиционная моноопиоидная анальгезия промедолом. Эффективность обезболивания оценивали по шкалам DAN и COMFORTneo, показателям гемодинамики, уровням кортизола и глюкозы крови. Результаты исследования показали, что применение мультимодальной анальгезии обеспечивает более

эффективный контроль болевого синдрома, снижает потребность в опиоидных анальгетиках на 80,3 %, уменьшает частоту послеоперационных осложнений и побочных эффектов в 2,2 раза, а также способствует сокращению сроков госпитализации в среднем на 2,6 суток. Полученные данные свидетельствуют о высокой клинической эффективности и безопасности предложенной схемы мультимодальной анальгезии у новорождённых.

Ключевые слова: новорождённые, врождённые пороки развития, послеоперационный болевой синдром, мультимодальная анальгезия, парацетамол, промедол, шкала DAN, COMFORTneo, неонатальная хирургия, периоперационное ведение.

EFFECTIVENESS OF PERIOPERATIVE MULTIMODAL ANALGESIA IN NEWBORNS WITH CONGENITAL DEFECTS

Satvaldiyeva Elmira Abdusamatova, Durdiyev Nurali Yarashovich

Tashkent Children's National Medical Center

Abstract. Postoperative pain syndrome is one of the major factors negatively affecting surgical outcomes in newborns with congenital malformations. Difficulties in pain assessment during the neonatal period and the adverse effects associated with opioid analgesics necessitate the development of effective and safe postoperative pain management strategies. The aim of this study was to evaluate the efficacy and safety of perioperative multimodal analgesia in newborns with congenital malformations of the gastrointestinal tract, abdominal cavity, and urinary system. A total of 90 newborns were enrolled and divided into two equal groups. The main group received perioperative multimodal analgesia, including prophylactic administration of paracetamol 30 minutes before surgery and a combination of paracetamol with promedol in the postoperative period. The comparison group received conventional opioid monotherapy with promedol. Analgesic efficacy was assessed using the DAN

and COMFORTneo scales, hemodynamic parameters, and blood cortisol and glucose levels. The results demonstrated that multimodal analgesia provided more effective pain control, reduced opioid consumption by 80.3%, decreased the incidence of postoperative complications and adverse effects by 2.2 times, and shortened the duration of hospitalization by an average of 2.6 days. These findings confirm the high clinical efficacy and safety of the proposed multimodal analgesia protocol in neonatal surgical practice.

Keywords: newborns, congenital malformations, postoperative pain syndrome, multimodal analgesia, paracetamol, promedol, DAN scale, COMFORTneo, neonatal surgery, perioperative management.

Kirish. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda operatsiyadan keyingi og‘riq sindromi zamonaviy neonatologiya va bolalar anesteziologiyasining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijasida yangi tug‘ilgan, jumladan, muddatidan oldin tug‘ilgan chaqaloqlarning ham og‘riqni sezish va unga javob qaytarish qobiliyatiga ega ekanligi isbotlangan. Homiladorlikning 20-haftasidan boshlab og‘riq impulslarini uzatuvchi nerv yo‘llari faoliyat ko‘rsata boshlaydi, 28-haftaga kelib esa markaziy nerv tizimi ushbu impulslarni qabul qilish va qayta ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Shu sababli neonatal davrda og‘riqni yetarli darajada nazorat qilmaslik jiddiy fiziologik va metabolik o‘zgarishlarga olib kelishi mumkin.

Tug‘ma rivojlanish nuqsonlari bo‘lgan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda jarrohlik amaliyotlari ko‘pincha hayotiy ko‘rsatmalar asosida bajariladi. Bunday bemorlarda operatsiyadan keyingi og‘riq organizmning stress reaksiyasini kuchaytirib, gemodinamik buzilishlar, metabolik o‘zgarishlar, nafas faoliyatining izdan chiqishi hamda rehabilitatsiya muddatining uzayishiga sabab bo‘lishi mumkin. Tadqiqotlar natijalariga ko‘ra, bolalarning 75–80 foizi operatsiya kunida o‘rtacha va kuchli

darajadagi ogʻriqni boshdan kechiradi, biroq neonatal davrda ogʻriqni baholash va davolash boʻyicha dalillarga asoslangan klinik tavsiyalar yetarli emas.

Neonatal amaliyotda operatsiyadan keyingi ogʻriqsizlantirishning asosiy usuli sifatida opioid analgetiklar qoʻllanib kelinmoqda. Biroq ularning nafas markazini susaytirishi, oshqozon-ichak motorikasini pasaytirishi, sedatsiya chaqirishi va boshqa nojoʻya taʼsirlari qoʻllash imkoniyatlarini cheklaydi. Bundan tashqari, yangi tugʻilgan chaqaloqlarda farmakokinetik va farmakodinamik jarayonlarning yetarli darajada shakllanmaganligi sababli opioidlarni qoʻllash doim ham kutilgan natijani bermaydi. Shu bois operatsiyadan keyingi davrda samarali ogʻriqsizlantirish bilan bir qatorda opioid yuklamasini kamaytirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi.

Soʻnggi yillarda operatsiyadan keyingi ogʻriqni boshqarishda multimodal analgeziya konsepsiyasi keng qoʻllanilmoqda. Mazkur yondashuv turli taʼsir mexanizmlariga ega boʻlgan analgetik preparatlarni birgalikda qoʻllash orqali ogʻriq impulslarining turli bosqichlariga taʼsir koʻrsatishga asoslanadi. Natijada opioid preparatlariga boʻlgan ehtiyoj kamayadi, analgeziya sifati yaxshilanadi va nojoʻya reaksiyalar soni qisqaradi. Katta yoshdagi bemorlarda multimodal analgeziyaning afzalliklari keng isbotlangan boʻlsa-da, yangi tugʻilgan chaqaloqlarda ushbu usulning samaradorligi va xavfsizligi boʻyicha maʼlumotlar cheklanganligicha qolmoqda.

Neonatal davrda ogʻriqni baholash ham alohida muammo hisoblanadi. Nutqiy aloqa imkoniyatining yoʻqligi sababli ogʻriq darajasi asosan xulq-atvor va fiziologik reaksiyalar orqali aniqlanadi. Hozirgi vaqtda DAN hamda COMFORTneo shkalalari yangi tugʻilgan chaqaloqlarda ogʻriq intensivligini baholash uchun eng koʻp qoʻllaniladigan vositalardan hisoblanadi. Ushbu shkalalarni klinik va laborator koʻrsatkichlar bilan birgalikda qoʻllash operatsiyadan keyingi analgeziya sifatini yanada aniqroq baholash imkonini beradi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, tugʻma rivojlanish nuqsonlari boʻlgan yangi tugʻilgan chaqaloqlarda operatsiyadan oldin paratsetamolni profilaktik qoʻllash hamda operatsiyadan keyin paratsetamol va promedol kombinatsiyasiga asoslangan

perioperatsion multimodal analgeziyaning samaradorligi va xavfsizligini baholash muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi. Mazkur tadqiqot neonatal jarrohlik amaliyotida og‘riq sindromini samarali nazorat qilish, opioid yuklamasini kamaytirish va bemorlarni erta reabilitatsiya qilish imkoniyatlarini o‘rganishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda operatsiyadan keyingi og‘riq sindromini aniqlash, baholash va bartaraf etish masalasi zamonaviy neonatal anesteziologiya va reanimatologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Uzoq vaqt davomida yangi tug‘ilgan chaqaloqlar, ayniqsa chala tug‘ilganlar, og‘riqni to‘liq his qilmaydi yoki og‘riqqa nisbatan sezgirligi past bo‘ladi, degan qarash mavjud bo‘lgan. Biroq keyingi yillarda olib borilgan fundamental va klinik tadqiqotlar ushbu qarash noto‘g‘ri ekanligini ko‘rsatdi. Yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda notsitseptiv yo‘llar homiladorlikning 20-haftasidan boshlab funksional faollashadi, 28-haftaga kelib esa og‘riq impulslari bosh miya po‘stlog‘i darajasida qabul qilinishi va qayta ishlanishi mumkin. Shu bilan birga, og‘riqni pastga tushuvchi nazorat qilish tizimlari yetarlicha rivojlanmaganligi sababli chaqaloqlarda og‘riq bo‘lag‘asi past, og‘riqqa javob reaksiyasi esa kuchli va davomli bo‘ladi. Nazoratsiz yoki takroriy og‘riq neonatal davrda neyroendokrin stress, metabolik buzilishlar, giperalgeziya, vegetativ disbalans va keyingi hayot davrida og‘riqqa sezuvchanlikning o‘zgarishiga sabab bo‘lishi mumkin [8]. Ushbu ilmiy ma’lumotlar dissertatsiyada ham alohida ta’kidlangan bo‘lib, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda og‘riqni yetarli nazorat qilmaslik uzoq muddatli funksional va nevrologik oqibatlariga olib kelishi mumkinligi ko‘rsatilgan .

Neonatal davrda operatsiyadan keyingi og‘riqni baholash murakkab klinik vazifa hisoblanadi. Buning asosiy sababi chaqaloqning og‘riqni so‘z bilan ifodalay olmasligi, xulq-atvoriy va fiziologik belgilar esa har doim ham og‘riq darajasini to‘liq aks ettirmasligidir. Shuning uchun neonatal reanimatsiya va intensiv terapiya sharoitida og‘riqni baholashda bir vaqtning o‘zida bir nechta validatsiyadan o‘tgan

shkalalardan foydalanish tavsiya etiladi. Ilmiy adabiyotlarda DAN, COMFORTneo, NIPS, NFCS va PIPP-R kabi neonatal og‘riq shkalalarining o‘rni keng yoritilgan. Ayniqsa, DAN shkalasi o‘tkir og‘riqning xulq-atvoriy belgilarini baholashda, COMFORTneo esa intensiv terapiya sharoitida chaqaloqning umumiy holati, bezovtaligi va analgeziya-sedatsiya darajasini aniqlashda qo‘llaniladi [4]. Dissertatsiyada ham yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda og‘riqni baholashda fiziologik va xulq-atvoriy reaksiyalar og‘riq mavjudligini bir ma’noda ko‘rsatadigan aniq chegara yo‘qligi, shu sababli DAN va COMFORTneo shkalalaridan birgalikda foydalanish maqsadga muvofiqligi asoslab berilgan .

Operatsiyadan keyingi analgeziyada opioid analgetiklar uzoq vaqt davomida asosiy dori vositasi sifatida qo‘llanib kelgan. Morfin, fentanil va promedol kabi preparatlar kuchli analgetik ta’sirga ega bo‘lsa-da, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda ularning qo‘llanilishi bir qator cheklovlarga ega. Opioidlar nafas markazini susaytirishi, oshqozon-ichak motorikasini sekinlashtirishi, sedatsiya, ko‘ngil aynishi, qusish, siydik tutilishi, arterial bosim o‘zgarishlari va boshqa nojo‘ya reaksiyalarni chaqirishi mumkin. Neonatal davrda jigar va buyrak funksiyalarining yetilmaganligi, gematoensefalik to‘siqning o‘ziga xosligi hamda dori vositalari farmakokinetikasi va farmakodinamikasidagi yoshga bog‘liq farqlar opioidlarning xavfsiz dozasini tanlashni yanada murakkablashtiradi. Ayrim mualliflar ma’lumotlariga ko‘ra, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda operatsiyadan keyingi og‘riqsizlantirish 60–84% holatlarda opioid preparatlar asosida olib boriladi, ayrim hollarda esa analgetiklar o‘rniga sedativ preparatlar qo‘llanadi [6]. Dissertatsiyada ham operatsiyadan keyingi analgeziya uchun cheklangan turdagi preparatlar, asosan an’anaviy opioidlar qo‘llanilishi, har uchinchi yangi tug‘ilgan chaqaloqda zamonaviy strategiyalarga mos kelmaydigan mushak ichiga yuborish, “ko‘rsatmaga ko‘ra” og‘riq qoldirish va monoanalgeziya usullaridan foydalanilishi qayd etilgan .

So‘nggi yillarda operatsiyadan keyingi og‘riqni nazorat qilishda opioid-tejovchi yondashuvlar, xususan, multimodal analgeziya konsepsiyasi muhim o‘rin

egallamoqda. Multimodal analgeziya og‘riq impulsining turli bosqichlariga ta‘sir qiluvchi bir nechta analgetik vositalarni birgalikda qo‘llashga asoslanadi. Ushbu yondashuv analgetiklarning sinergik ta‘sirini ta‘minlaydi, har bir preparatning dozasini kamaytirish imkonini beradi, opioidga bog‘liq nojo‘ya reaksiyalar xavfini pasaytiradi va operatsiyadan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtiradi. Katta yoshdagi bemorlarda multimodal analgeziyaning afzalliklari keng o‘rganilgan bo‘lsa-da, neonatal jarrohlikda bu boradagi dalillar nisbatan cheklangan. Ayniqsa, paratsetamolni operatsiyadan oldin profilaktik yuborish va operatsiyadan keyin past dozadagi opioid bilan kombinatsiyalash masalasi yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda yetarli darajada o‘rganilmagan [2]. Dissertatsiyada ham neonatal jarrohlikda noopioid analgetiklar va multimodal yondashuvning samaradorligi hamda xavfsizligi bo‘yicha ma‘lumotlar yetarli emasligi, shu sababli oldini oluvchi va multimodal analgeziya usullarini ishlab chiqish zarurligi ko‘rsatib berilgan .

Paratsetamol neonatal analgeziyada nisbatan xavfsiz noopioid analgetik sifatida qaraladi. Uning markaziy siklooksigenaza tizimi, serotonergik mexanizmlar va endokannabinoid tizim orqali og‘riqni kamaytirishi taxmin qilinadi. Paratsetamolning afzalligi shundaki, u opioidlar kabi nafas markazini susaytirmaydi, ichak peristaltikasini keskin pasaytirmaydi va sedatsiya chaqirmaydi. Shu sababli paratsetamolni opioidlar bilan kombinatsiyada qo‘llash opioid ehtiyojini kamaytiruvchi muhim strategiya sifatida baholanadi. Neonatal va erta yoshdagi bolalarda o‘tkazilgan ayrim klinik tadqiqotlarda paratsetamolning morfin yoki boshqa opioid preparatlar sarfini kamaytirishi ko‘rsatilgan [1]. Mazkur dissertatsiyada ham operatsiyadan 30 daqiqa oldin paratsetamolni 15 mg/kg dozada per rectum yuborish va operatsiyadan keyin promedolning kichik dozalarini paratsetamol bilan birga qo‘llash orqali og‘riq sindromini samarali nazorat qilish mumkinligi ilmiy asoslangan .

Shuningdek, yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda operatsiyadan keyingi og‘riqsizlantirish samaradorligini baholash faqat og‘riq shkalalari bilan

cheklanmasligi kerak. Og‘riq va jarrohlik stressiga javoban yurak qisqarishlari soni, arterial bosim, nafas olish soni, kislorod saturatsiyasi, glyukoza va kortizol darajasida sezilarli o‘zgarishlar yuzaga keladi. Shu sababli analgeziya adekvatligini baholashda klinik, gemodinamik, laborator va neyroendokrin ko‘rsatkichlarni kompleks tahlil qilish muhim hisoblanadi. Kortizol va glyukoza jarrohlik stressining muhim biokimyoviy markerlari sifatida baholanadi; ularning pasayishi analgeziya samaradorligi va stress reaksiyasining kamayganidan dalolat beradi [7]. Dissertatsiya natijalarida ham DAN va COMFORTneo shkalalari, kardiomonitoring ko‘rsatkichlari, kortizol va glyukoza darajasi asosida perioperatsion multimodal analgeziyaning antinotsitseptiv himoyani kuchaytirishi va stress reaksiyasini kamaytirishi isbotlangan .

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot Bolalar milliy tibbiyot markazi bazasida oshqozon-ichak yo‘llari, qorin bo‘shlig‘i va siydik chiqarish tizimi a‘zolarining tug‘ma rivojlanish nuqsonlari mavjud bo‘lgan 90 nafar yangi tug‘ilgan chaqaloqda o‘tkazilgan prospektiv qiyosiy klinik kuzatuv natijalariga asoslandi. Bemorlar ikki teng guruhga ajratildi: asosiy guruhni 45 nafar chaqaloq tashkil etib, ularda operatsiyadan keyingi og‘riq sindromi perioperatsion multimodal analgeziya usulida bartaraf etildi; taqqoslash guruhiga kiritilgan 45 nafar chaqaloqda esa an’anaviy promedol bilan mushak ichiga monoopioid analgeziya usuli qo‘llanildi. Guruhlar yosh, tana vazni va bo‘yi bo‘yicha o‘zaro taqqoslanadigan bo‘lgan .

Asosiy guruhda ikki bosqichli perioperatsion multimodal analgeziya sxemasi qo‘llanildi. Birinchi bosqichda operatsiyadan 30 daqiqa oldin profilaktik maqsadda paratsetamol 15 mg/kg dozada per rectum yuborildi. Ikkinchi bosqichda operatsiyadan keyingi og‘riq sindromini davolash uchun promedol 0,2 mg/kg va paratsetamol 10 mg/kg dozada vena ichiga kombinatsiyalangan holda yuborildi. Taqqoslash guruhida esa operatsiyadan keyingi og‘riqsizlantirish uchun promedol 0,3–0,5 mg/kg dozada mushak ichiga yuborildi .

Operatsiyadan keyingi og‘riq sindromining intensivligi DAN va COMFORTneo neonatal og‘riq shkalalari yordamida baholandi. Tadqiqotning asosiy bosqichlarida yurak qisqarishlari soni, sistolik, diastolik va o‘rtacha arterial bosim, nafas olish soni, periferik kislorod saturatsiyasi, gemodinamika va nafas olish ko‘rsatkichlari uzluksiz monitoring qilindi. Bundan tashqari, stress reaksiyasini baholash maqsadida qon plazmasidagi kortizol va glyukoza miqdori, shuningdek ALT, AST, mochevina, kreatinin, gemoglobin va gemogramma ko‘rsatkichlari o‘rganildi. Olingan ma‘lumotlar asosida multimodal analgeziyaning klinik samaradorligi, xavfsizligi, opioid-tejovchi ta’siri va farmako-iqtisodiy samaradorligi baholandi

Natijalar. Operatsiyadan keyingi og‘riq sindromining intensivligi DAN va COMFORTneo neonatal og‘riq shkalalari yordamida baholandi. Olingan natijalar perioperatsion multimodal analgeziya qo‘llanilgan asosiy guruhda og‘riq nazorati an’anaviy monoopioid analgeziyaga nisbatan samaraliroq ekanligini ko‘rsatdi. Operatsiyadan keyin reanimatsiya va intensiv terapiya bo‘limiga o‘tkazilgan dastlabki soatlarda DAN shkalasi bo‘yicha og‘riq intensivligi asosiy guruhda $6,18 \pm 0,98$ ballni, taqqoslash guruhida esa $7,38 \pm 0,96$ ballni tashkil etdi. Guruhlar o‘rtasidagi farq statistik jihatdan ishonchli bo‘lib, multimodal analgeziya fonida og‘riq sindromining kamroq ifodalanganligini ko‘rsatdi ($p < 0,001$). Xuddi shunday holat COMFORTneo shkalasi bo‘yicha ham kuzatildi. Mazkur ko‘rsatkich asosiy guruhda $20,87 \pm 1,10$ ballni, taqqoslash guruhida esa $24,31 \pm 1,25$ ballni tashkil etdi ($p < 0,001$).

Tahlil natijalari DAN shkalasi og‘riq sindromi dinamikasini aniqlashda yuqori sezgirlikka ega ekanligini ko‘rsatdi. COMFORTneo shkalasi bilan promedol sarfi o‘rtasida esa kuchsiz korrelyatsion bog‘liqlik aniqlandi ($r = 0,18$; $p > 0,05$), bu esa yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda og‘riqni baholashda bir nechta shkalaning birgalikda qo‘llanilishi maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

diagramma 1

DAN va Comfort Neo ballarining vaqt bo'yicha dinamikasi

Natijalar multimodal analgeziya operatsiyadan keyingi davrda og'riq sindromining klinik namoyon bo'lishini sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatdi. Operatsiyadan keyingi davrda yurak-qon tomir tizimi ko'rsatkichlari og'riq va jarrohlik stressiga organizmning eng sezgir javob reaksiyalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqot davomida yurak qisqarishlari soni, sistolik arterial bosim, diastolik arterial bosim va o'rtacha arterial bosim ko'rsatkichlari dinamik kuzatildi.

diagramma 2

Tadqiqotning turli bosqichlarida yurak qisqarishlar soni hamda sistolik arterial qon bosimining dinamikasi.

Gemodinamik ko'rsatkichlar orasida eng ahamiyatli farq YuQSda kuzatildi (2-diagramma). Monoanalgeziya qo'llanilgan 2-guruhda operatsiyadan so'ng YuQS o'rtacha 155 zar/daq.ga yetgan bo'lsa, multimodal analgeziya qo'llanilgan guruhda bu ko'rsatkich 140 zar/daq.ni tashkil etdi. Keyingi soatlarda multimodal guruhda YuQSning me'yorga qaytishi ham tezroq kechdi ($p < 0,001$). Olingan natijalar multimodal analgeziya PBSni yetarli darajada bartaraf etib, gemodinamik barqarorlikni ta'minlashini ko'rsatadi.

Operatsiyadan keyingi ilk soatlarda sistolik AQB monoanalgeziya guruhida ishonchli darajada yuqori ($94,8 \pm 9,5$ mm sim. ust.) bo'ldi, 1-MMA guruhida esa bu ko'rsatkich pastroq ($87,6 \pm 8,3$ mm sim. ust.) edi. Ammo bu yaqqol dalil tadqiqot guruhlaridagi bemorlarda o'rtacha darajadagi OSO mavjudligidan dalolat berardi. Farq statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0,001$) edi. Keyingi soatlarda sistolik AQB 1-MMA guruhidagi bemorlarda tezroq pasayib, barqarorroq saqlanib qoldi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, perioperatsion multimodal analgeziya operatsiyadan keyingi dastlabki 4 soat ichida gemodinamik barqarorlikni ta'minlagan holda, bemorni operatsiyadan keyingi og'riq sindromidan ishonchli va uzoq vaqt himoya qiladi.

Multimodal analgeziya qo'llanilgan asosiy guruhda operatsiyadan keyingi barcha kuzatuv bosqichlarida yurak qisqarishlari soni va arterial bosim ko'rsatkichlari nisbatan barqaror bo'lib qoldi. Taqqoslash guruhida esa og'riq sindromining kuchliroq namoyon bo'lishi fonida taxikardiya va arterial bosimning yuqoriroq ko'rsatkichlari qayd etildi. Ayniqsa, operatsiyadan keyingi dastlabki 24 soat davomida sistolik va diastolik arterial bosim ko'rsatkichlaridagi farqlar yaqqol namoyon bo'ldi. Bu holat multimodal analgeziyaning antinotsitseptiv himoyani kuchaytirishi va stress reaksiyasini kamaytirishini ko'rsatadi.

Operatsiyadan keyingi davrda organizmning stress reaksiyasini baholash maqsadida qon plazmasidagi kortizol va glyukoza miqdori o'rganildi. Tadqiqot natijalari perioperatsion multimodal analgeziya qo'llanilgan bemorlarda

neuroendokrin javob reaksiyasining ancha kam ifodalanganligini ko'rsatdi. Operatsiyadan keyingi davrda kortizol darajasi asosiy guruhda $396,5 \pm 51,5$ nmol/l ni tashkil etgan bo'lsa, taqqoslash guruhida ushbu ko'rsatkich $479,5 \pm 53,1$ nmol/l ga teng bo'ldi. Guruhlar o'rtasidagi farq statistik jihatdan ishonchli bo'lib, multimodal analgeziya jarrohlik stressini samarali cheklashini tasdiqladi ($p < 0,001$).

Xuddi shunday natijalar glyukoza ko'rsatkichlarida ham kuzatildi. Operatsiyadan keyingi davrda qondagi glyukoza miqdori asosiy guruhda $6,32 \pm 0,61$ mmol/l ni, taqqoslash guruhida esa $7,12 \pm 0,65$ mmol/l ni tashkil etdi ($p < 0,001$). Kortizol va glyukoza darajasining pastroq bo'lishi perioperatsion multimodal analgeziya fonida antinotsitseptiv himoyaning kuchayganligi va stress reaksiyasining kamayganligidan dalolat beradi.

Jadval 1

Neyroendokrin stress markerlarining qiyosiy tavsifi

Ko'rsatkich	Asosiy guruh (n=45)	Taqqoslash guruhi (n=45)	p
Kortizol, nmol/l	$396,5 \pm 51,5$	$479,5 \pm 53,1$	$< 0,001$
Glyukoza, mmol/l	$6,32 \pm 0,61$	$7,12 \pm 0,65$	$< 0,001$

Olingan natijalar multimodal analgeziya operatsion stress reaksiyasini samarali pasaytirishini ko'rsatdi.

Tadqiqotning muhim natijalaridan biri perioperatsion multimodal analgeziyaning yaqqol opioid-tejovchi ta'siri bo'ldi. Operatsiyadan oldin paratsetamolni profilaktik qo'llash va operatsiyadan keyingi davrda promedol hamda paratsetamol kombinatsiyasidan foydalanish natijasida opioid analgetiklarga bo'lgan ehtiyoj sezilarli darajada kamaydi. Hisob-kitoblarga ko'ra, asosiy guruhda promedol sarfi an'anaviy monoopioid analgeziya bilan taqqoslaganda 80,3% ga kamaygan ($p < 0,001$).

Ko'rsatkich	2-guruh (n=45)	1-guruh (n=45)	Tejamkorlik (MMA)

			foydasiga)
Dori vositasining o‘rtacha narxi (1 bemor), so‘m/kun	1 120	4 865	+3 745
Shifoxonada yotishning o‘rtacha davomiyligi, kun	9,8 ± 1,4	7,2 ± 1,1	-2,6
Bir yotoq-kun narxi	450 000	450 000	—
Shifoxonada yotish xarajatlari	4 410 000	3 240 000	+1 170 000
Umumiy xarajat (faqat 1 bemor uchun analgetiklar), so‘m	4 411 120	3 244 865	+1 166 255
Tejamkorlik foizi (%)	—	—	+26,5%

Operatsiyadan keyingi nojo‘ya reaksiyalar va asoratlar tahlili ham multimodal analgeziyaning afzalliklarini ko‘rsatdi. Asosiy guruhda nojo‘ya holatlar va operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasi taqqoslash guruhiga nisbatan 2,2 baravar kam uchradi. Bu holat opioid preparatlarining kamroq qo‘llanilishi va og‘riq sindromining samarali nazorat qilinishi bilan izohlanadi.

Perioperatsion multimodal analgeziya bemorlarning erta rehabilitatsiyasiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatdi. Asosiy guruhda statsionarda davolanish muddati o‘rtacha 2,6 kunga qisqardi. Natijada bir bemorni davolash bilan bog‘liq umumiy xarajatlar 26,6% ga kamaydi. Ushbu natijalar yangi usulning nafaqat klinik, balki farmako-iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanligini ko‘rsatadi.

Muhokama. Mazkur tadqiqot natijalari tug‘ma rivojlanish nuqsonlari bo‘lgan yangi tug‘ilgan chaqaloqlarda perioperatsion multimodal analgeziyaning operatsiyadan keyingi og‘riqni samarali nazorat qilishini ko‘rsatdi. Asosiy guruhda DAN va COMFORTneo shkalalari bo‘yicha og‘riq ballarining pastligi, kortizol va glyukoza darajalarining kamayishi, shuningdek promedol sarfining 80,3% ga qisqarishi ushbu yondashuvning opioid-tejovchi va stressni kamaytiruvchi ta‘sirini tasdiqladi.

Neonatal davrda ogʻriqni yetarli nazorat qilmaslik metabolik, gemodinamik va nevrologik oqibatlarga olib kelishi mumkinligi koʻplab tadqiqotlarda qayd etilgan. Bizning natijalarimiz ham adekvat analgeziya yangi tugʻilgan chaqaloqlarda stress javobini kamaytirishini koʻrsatdi [7].

Ogʻriqni baholashda DAN va COMFORTneo shkalalaridan birgalikda foydalanish klinik jihatdan foydali boʻldi. DAN shkalasi oʻtkir ogʻriqni aniqlashda sezgirroq boʻlsa, COMFORTneo bemorning umumiy holati va analgeziya-sedatsiya darajasini baholashda qoʻshimcha maʼlumot berdi. Shu bilan birga, COMFORTneo va promedol sarfi oʻrtasidagi kuchsiz korrelyatsiya neonatal ogʻriqni baholashda bir nechta mezondan foydalanish zarurligini koʻrsatadi [3].

Multimodal analgeziyaning asosiy afzalligi opioid yuklamasini kamaytirishdir. Tadqiqotimizda promedol sarfining 80,3% ga kamayishi paratsetamolni perioperatsion sxemaga kiritishning amaliy samaradorligini koʻrsatdi. Bu natija paratsetamolning neonatal va goʻdak yoshidagi bemorlarda opioid ehtiyojini kamaytirishi haqidagi ilmiy maʼlumotlar bilan mos keladi [10]. Kortizol va glyukoza darajalarining asosiy guruhda pastroq boʻlishi multimodal analgeziyaning jarrohlik stressiga qarshi himoyaviy taʼsirini tasdiqlaydi. Bu holat ogʻriq va stress reaksiyasining neyroendokrin mexanizmlarini oʻrgangan mualliflar xulosalari bilan mos keladi [9].

Nojoʻya taʼsirlar va asoratlarning 2,2 baravarga kamayishi, statsionarda davolanish muddatining 2,6 kunga qisqarishi hamda davolash xarajatlarining pasayishi perioperatsion multimodal analgeziyaning klinik va farmako-iqtisodiy afzalligini koʻrsatdi. Bu natijalar multimodal analgeziyaning asosiy maqsadi ogʻriqni samarali nazorat qilish, opioidga bogʻliq xavflarni kamaytirish va bemor rehabilitatsiyasini tezlashtirish ekanligini tasdiqlaydi [5].

Xulosa. Tugʻma rivojlanish nuqsonlari boʻlgan yangi tugʻilgan chaqaloqlarda perioperatsion multimodal analgeziya qoʻllanilishi operatsiyadan keyingi ogʻriq sindromini samarali nazorat qilish imkonini berdi. DAN va COMFORTneo shkalalari

bo'yicha olingan natijalar multimodal analgeziya fonida og'riq intensivligi an'anaviy monoopioid analgeziyaga nisbatan ishonchli darajada past bo'lganligini ko'rsatdi. Operatsiyadan oldin paratsetamolni profilaktik qo'llash va operatsiyadan keyin promedol hamda paratsetamol kombinatsiyasidan foydalanish organizmning neyroendokrin stress reaksiyasini kamaytirib, kortizol va glyukoza darajalarining pasayishiga olib keldi. Bu esa multimodal analgeziyaning samarali antinotsitseptiv himoyani ta'minlashini tasdiqladi. Tadqiqot davomida perioperatsion multimodal analgeziya opioid preparatlarga bo'lgan ehtiyojni 80,3% ga kamaytirgani, nojo'ya ta'sirlar va operatsiyadan keyingi asoratlar chastotasini 2,2 baravarga qisqartirgani aniqlandi. Mazkur natijalar yangi usulning yuqori klinik samaradorligini ko'rsatadi. Multimodal analgeziya qo'llanilgan bemorlarda statsionarda davolanish muddati o'rtacha 2,6 kunga qisqardi hamda davolash xarajatlari kamaydi. Bu esa usulning nafaqat klinik, balki farmako-iqtisodiy jihatdan ham samarali ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson B.J., Allegaert K. Intravenous acetaminophen (paracetamol) for neonates and infants. *Paediatric Anaesthesia*. 2019;29(11):1040–1048.
2. Bosenberg A., Hadley G. Multimodal pain management in pediatric surgery. *Pediatric Anesthesia*. 2022;32(5):627–636.
3. Gibbins S., Stevens B., Yamada J., Dionne K. Validation of pain assessment tools in neonates and infants. *Clinics in Perinatology*. 2019;46(4):673–689.
4. Johnston C.C., Campbell-Yeo M., Disher T., Benoit B., Fernandes A., Streiner D. Skin-to-skin care for procedural pain in neonates. *Cochrane Database of Systematic Reviews*. 2023;(6):CD008435.
5. Joshi G.P., Schug S.A., Kehlet H. Procedure-specific pain management and outcome strategies. *Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology*. 2014;28(2):191–201.

6. McPherson C., Ortinou C.M., Vesoulis Z. Sedation and analgesia in critically ill neonates: current concepts and future directions. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*. 2024;29(2):101487.
7. Roofthoof D.W.E., Simons S.H.P., Anand K.J.S., Tibboel D. Eight years later, are we still hurting newborn infants? *Neonatology*. 2014;105(3):218–226.
8. Taddio A., Katz J., Ilersich A.L., Koren G. Effect of neonatal circumcision on pain response during subsequent routine vaccination. *The Lancet*. 1997;349(9052):599–603.
9. Valeri B.O., Holsti L., Linhares M.B.M. Neonatal pain and developmental outcomes in children born preterm: a systematic review. *Clinical Journal of Pain*. 2015;31(4):355–362.
10. Walker S.M., Yaksh T.L. Neuraxial analgesia in neonates and infants: current evidence and future directions. *Lancet Child & Adolescent Health*. 2020;4(1):67–75.